

Кись Зоя Миколаївна

Освітній рівень – магістр

*Спеціальність – 014.03 Середня освіта
(Історія), 1 курс навчання*

*Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди*

Науковий керівник:

*кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри історії України*

*Харківського національного педагогічного
університету імені Г. С. Сковороди*

Гончарова Ольга Сергіївна

ВНЕСОК НАТАЛІЇ ОЛЕКСІЇВНИ ТЕРЕНТЬЄВОЇ У ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ГРЕЦЬКОЇ СПІЛЬНОТИ УКРАЇНИ У 1991 – 2009 РОКАХ

У статті з'ясовуються внесок кандидата історичних наук, професора Наталії Олексіївни Терентьєвої у вивчення історії грецької меншини України. Встановлено, що завдяки її зусиллям вдалося створити центр еліністичних студій в Україні, систематизувати ці дослідження, залучити до них велику кількість науковців високого рівня та розширити знання з історії українських греків.

Ключові слова: *етнічні греки, етнонаціональна політика, національні меншини, історія греків України, Кабінет українсько-грецьких відносин Інституту історії НАН України.*

Постановка проблеми. Динамічні зрушення в політичній, економічній та соціальній сферах України, що стали можливими з набуттям Україною незалежності, спричинили процес конституювання національних меншин як

структурних компонентів суспільства, зростання рівня самоідентифікації представників різних національностей. У процесі духовного відродження етнічної спільноти та її консолідації одне з чільних місць належить зверненню до історії свого народу. Саме через вивчення минулого відбувається його розвиток. Не становить виключення тут й грецька етнічна спільнота України, представники якої на теренах нашої держави мешкають з давніх давен, й мають багату історію, що потребує вивчення. Активізація етнополітичних процесів в середовищі етнічних греків України спричинила посилення наукового інтересу до їх минулого результатом чого стала поява ряду ґрунтовних робіт вітчизняних істориків, більшість з яких гуртувалась навколо Центру українсько-грецьких відносин Інституту історії України НАН України. Ініціатором та незмінним керівником цього наукового осередку була Наталія Олексіївна Терентьєва – кандидат історичних наук, професор.

Аналіз досліджень. Не зважаючи на величезний внесок Н. О. Терентьєвої у організацію наукових досліджень історії грецької громади України, популяризацію знань про минуле цього народу та здійснені нею наукові розвідки, ця тема залишилась практично не вивченою. Спробу оцінити організаторські здібності вченої, зусиллями якої було створено спеціалізований відділ історії українсько-грецьких відносин в Інституті історії України НАН України здійснили А. Гедьо, Т. Іллюк, які тісно співпрацювали з нею в рамках цієї установи [3]. Перші кроки зроблено й напрямку осмислення наукового доробку Наталії Олексіївни. Зокрема, у роботах А. Гедьо [2] та В. Піскіжови [6] здійснено історіографічний аналіз доробку сучасних вітчизняних істориків із проблематики етнічної історії греків України, де одне з головних місць відведено Наталії Олексіївни. Отже, можемо констатувати, що незважаючи на певні досягнення в дослідженні наукової спадщини Н. О. Терентьєвої та її внеску у вивчення історії етнічних греків України у добу незалежності, комплексне дослідження на сьогоднішній день відсутнє.

Мета статті – визначити внесок кандидата історичних наук, професора Наталії Олексіївни Терентьєвої у вивчення історії грецької меншини України.

Виклад основного матеріалу. Активізації досліджень історії греків України сприяло те, що у структурі Інституту історії НАН України, згідно з постановою Президії Національної академії наук України від 15-го січня 1993 р., було відкрито Кабінет українсько-грецьких відносин. Завданням відділу було визначено вивчення історії й діяльності грецьких громад в Україні, українсько-грецьких зв'язків і співробітництва, а також науковий аналіз та прогнозування стану сучасних відносин між двома країнами й життя етнічної меншини греків [4, с. 135]. У такому статусі він проіснував до 2007 року та був трансформований у Центр. Ініціатором його створення стала Наталія Олексіївна Терентьєва – історикиня, яка багато років поспіль займалась вивченням українсько-грецьких відносин й мала чимало наукових праць, присвячених цій проблематиці. Вона багато років, до передчасної смерті у 2009 році, очолювала цей підрозділ, гуртуючи навколо нього науковців, які спеціалізувались на еліністичних студіях, в тому числі й тих, хто вивчав історію греків України. За час її керівництва співробітники відділу підготували та видали більш ніж 300 праць, в тому числі 23 монографії [6, с. 429]. Відділом було організовано велику кількість наукових конференцій на яких обговорювалися питання історії греків України. Зокрема: «Донбас і Приазов'я: проблеми соціального, національного та духовного розвитку» (26–27 травня 1993 р., м. Маріуполь); міжнародна науково-практична конференція «Україна – Греція: історія та сучасність» (29–30 вересня 1993 р., м. Київ; 22–24 лютого 1995 р., м. Київ; 16–20 жовтня 1995 р., м. Афіни); наукова конференція «Проблеми історії та культури етнічних греків у Північному Причорномор'ї» (4–8 жовтня 1993 р., м. Сімферополь); міжнародна наукова конференція «Україна – Греція: досвід дружніх зв'язків та перспективи співробітництва» (24–26 травня 1996 р., м. Маріуполь); міжнародна науково-практична конференція «Україна – Греція: архівна та книжкова спадщина греків України» (10–12 листопада 1998 р., Київ, Ніжин); наукова конференція, організована Фондом державних стипендій Греції та посольством України в Греції «Наукові дослідження українських вчених-стипендіатів Фонду державних стипендій»

(18 травня 1999 р., м. Афіни); міжнародна науково-практична конференція «Україна – Греція: історична спадщина і перспективи співробітництва» (27–29 травня 1999 р., м. Маріуполь); міжнародна наукова конференція «Україна – Греція: Греція і слов'янський світ» (18–21 вересня 1999 р., м. Гурзуф), Міжнародна наукова конференція «Розвиток еллінізму в Україні у XVIII – XXI ст.» (21–23 травня 2007 р., м. Маріуполь) та інші [3, с. 347–348]. Питання, що обговорювались на цих конференціях, стимулювали подальше дослідження маловідомих фактів з минулого грецької меншини України.

Зі створенням такого організаційного центру дослідження історії українських греків набуло прискорення. Сама Н. О. Терентьева підготувала ряд робіт, серед яких «Греки в Украине: прошлое и настоящее (экономическая и культурно-просветительская деятельность. XVII–XX вв.)» [9], в якій на підставі значного кола джерел проаналізувала історію цього народу від початку колонізації Північного Причорномор'я до сучасності. Вчена виділила наступні регіони концентрації грецької етнічної спільноти на теренах України: Волинь та Галичина, міста Центральної України, Крим, Приазов'я і Південь України, науково обґрунтовуючи причини їх формування, етапи розвитку та причини занепаду. Багато місця в роботі відведено аналізу економічної, громадської і культурної ролі греків у розвитку українських земель. Не оминула науковець й інституційне оформлення грецької громади в незалежній Україні, що стало можливим завдяки виваженій етнонаціональній політиці. Велику увагу у монографії приділено роботі всеукраїнського товариства дружби «Україна – Греція», й це не дивно, адже авторка була його віце-президентом, тож досить компетентно змогла розповісти про його заходи. Володіння кількома іноземними мовами дозволяло їй активно використовувати матеріали вітчизняних та закордонних архівів, на яких вона вибудувала своє дослідження. Робота побачила світ у 1999 році й на той час була єдиною узагальнюючою працею з означеної проблематики в Україні.

Торговельна діяльність греків України та її вплив на розвиток окремих регіонів України розглядаються у підготовленій нею у співавторстві з

О. О. Слюсаренком праці «Торгово-економічні зв'язки України і Греції: історичні традиції та сьогодення» [8]. Автори наголошують на тому, що досвід комерційних операцій греків, володіння ними певними сумами капіталів сприяли розвиткові українських міст. Й знову вражає величезний масив архівних матеріалів, використаних у роботі для розкриття цієї теми. Однак не лише минуле привертає увагу дослідників. Розглядаючи період незалежності України, вчені констатують той факт, що існування грецької діаспори в Україні сприяє налагодженню двосторонніх економічних зв'язків між Україною та Грецією. Вони досить детальному аналізу піддають договірно-правову основу цього співробітництва, багато уваги приділяють українсько-грецьким економічним контактам в межах Організації Чорноморського Економічного співробітництва (ОЧЕС), діяльності Грецько-української торговельної палати, аналізують структуру експорту-імпорту.

Наталя Олексіївна багато робила для популяризації знань про грецьку етнічну спільноту. Вона часто виступала на наукових конференціях, читала лекції в навчальних закладах міста Києва, як віце-президент товариства дружби «Україна – Греція» виступала у засобах масової інформації [3, с. 346]. Необхідність популяризації знань про історію грецької етнічної спільноти в Україні спонукала вчену, разом з ректором Маріупольського державного гуманітарного університету, доктором політичних наук, професором К. В. Балабановим, до написання навчального посібника «Греки в Україні: історія та сучасність», що побачив світ у 2008 році [10]. Зрозуміло, що цей посібник був розрахований, насамперед для вишів, де вивчали новогрецьку мову, історію та культуру Греції та греків України, а також для навчальних закладів тих регіонів, де компактно проживає грецьке населення. Проте книга зацікавила не лише студентів, викладачів та науковців, а й усіх тих, хто цікавиться грецькою тематикою, та й просто історією України. В ній дається повна історія греків України з часу появи на її теренах і до сучасності. Автори посібника систематизували знання про історію українських греків, розбивши матеріал на 6 розділів. Вони продемонстрували основні причини та напрями

міграції греків в українські землі, умови формування громад, визначили важливі чинники внутрішньоетнічної згуртованості й збереження культурних традицій, вдало поєднуючи загальновідомі факти з маловивченими та практично не представленими в науковій літературі епізодами з історії грецьких громад. За словами авторів, найважчим завданням стало відображення сучасного періоду життя греків України. Події свіжі, не оцінені з дистанції часу, злободенні, їхня інтерпретація найчастіше кардинально протилежна. Тому К. Балабанов та Н. Терентьева обрали нестандартне рішення. Вони акцентували особливу увагу на відомих особистостях – науковцях, винахідниках, лікарях, письменниках, політиках, громадських діячах – греках за походженням, наших сучасниках [2, с. 19]. Це дуже виправданий крок, всі ці люди гідні того, щоб бути представленими у цьому посібнику.

Своєю роботою, спрямованою на створення умов для еліністичних досліджень в Україні та популяризації знань про історію цієї етнічної меншини, Наталія Олексіївна спонукала молодих дослідників до наукового пошуку. Так у 1999 році Н. І. Бацак під її науковим керівництвом захистила кандидатську дисертацію «Греки Північного Приазов'я: культурно-просвітницький розвиток (кінець XVIII – початок XX ст.)» [1], у 2003 р. – С. П. Пахоменко «Культурний розвиток грецької спільноти України у другій половині XX століття» [5], у 2004 р. – О. О. Терентьева «Просвітницька та благодійна діяльність грецьких купців діаспори: на прикладі діяльності родини Зосимів (кін. XVIII – сер. XIX ст.)» [11], у 2006 р. – В. В. Піскіжова «Національно-культурне життя етнічних греків України (1991–2005 рр.)» [7]. Й якби доля дала їй більше часу, то цей список поповнився ще б низкою імен, як і бібліографічний список її наукових розвідок, присвячених історії грецької спільноти України.

Висновки. Н. О. Терентьева доклала чимало зусиль для вивчення та популяризації знань про історію грецької спільноти України. Непересічне значення має реалізована науковцем практика організації наукової роботи. Завдяки Наталії Олексіївні Терентьевої вдалося створити центр еліністичних студій в Україні, систематизувати ці дослідження, залучити до них велику

кількість науковців високого рівня та розширити знання з історії українських греків. Нею підготовлено ряд праць синтезуючого характеру, в яких узагальнено попередній досвід дослідження проблеми й порушено цілий комплекс проблем, які потребують подальшого поглибленого вивчення. Значні прогалини в висвітленні минулого греків України їй вдалося заповнити своїми роботами. Результати її дослідницького пошуку мають велике суспільне значення, надаючи необхідний матеріал для виконання практичних політичних завдань, здійснення демократичної етнополітики незалежної української держави.

Джерела і література:

1. Бацак Н. І. Греки Північного Приазов'я: культурно-просвітницький розвиток (кінець XVIII – початок XX ст.): Автореферат дис... канд. іст. наук. К., 1999. 23 с.
2. Гедьо А. Українсько-грецькі відносини в наукових студіях Н. О. Теретьєвої. *Along Clio's Ways... Topical Problems of Modern Historical Science*. 2016. № 1. С. 7–31.
3. Гедьо А., Іллюк Т. Становлення елліністики в Україні. Пам'яті Н. О. Терентьєвої. *Вісник – АΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ. Щорічний українсько-грецький альманах*. 2017. Грудень. С. 346–351.
4. Гончарова О. С. Етнічні меншини в Україні: історико-антропологічний вимір: Навчально-методичний посібник для студентів історичного факультету. Харків: Антиква, 2017. 204 с.
5. Пахоменко С. П. *Культурний розвиток грецької спільноти України у другій половині ХХ століття.*: Автореферат дис... канд. іст. наук. К., 2003. 22 с.
6. Піскіжова В. Проблематика історії грецької присутності на українських територіях у сучасній вітчизняній історіографії. *Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки*. 2021. Вип. 30. С. 428–450. URL: <https://bibliotekanauki.pl/articles/1977999.pdf> (Дата звернення 15.02.2023)

7. Піскіжова В. В. Національно-культурне життя етнічних греків України (1991–2005 рр.): Автореферат дис... канд. іст. наук. К., 2004. 18 с.
8. Слюсаренко О. О., Терентьева Н. О. Торгово-економічні зв'язки України і Греції: Історичні традиції та сьогодення. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська Академія», 2005. 384 с.
9. Терентьева Н. А. Греки в Украине: прошлое и настоящее (экономическая и культурно-просветительская деятельность. XVII–XX вв.). К.: «Аквилон-пресс», 1999. 352 с.
10. Терентьева Н., Балабанов К. Греки в Україні: історія та сучасність. Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. К.: Видавництво Інституту історії України НАН України, 2008. Ч. 1. 352 с.; Ч. 2. 320 с.
11. Терентьева О. О. Просвітницька та благодійна діяльність грецьких купців діаспори: на прикладі діяльності родини Зосимів (кін. XVIII – сер. XIX ст.): Автореферат дис... канд. іст. наук. К., 2004. 23 с.

Kys Zoia Mykolaivna

The contribution of Nataliya Oleksiivna Terentyeva to the study of the history of the Greek community of Ukraine in 1991-2009

The article examines the contribution of candidate of historical sciences, professor Natalia Oleksiivna Terentyeva to the study of the history of the Greek minority in Ukraine. It was established that thanks to her efforts, it was possible to create a center of Hellenistic studies in Ukraine, to systematize these studies, to attract a large number of high-level scientists to them, and to expand knowledge of the history of Ukrainian Greeks.

Keywords: ethnic Greeks, ethno-national politics, national minorities, history of the Greeks of Ukraine, Cabinet of Ukrainian-Greek relations of the Institute of History of the National Academy of Sciences of Ukraine.